

МИГРАЦИЯ ФРАГМЕНТА СПИЦЫ КИРШНЕРА ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА АКРОМИАЛЬНОГО КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

Рузикулов Олимжон Шодиевич¹, Каххоров Азизбек
Сирожитдинович², Мирзаев Азиз Каххорович³, Сатторов
Дилшоджон Миркобилович⁴, Бобоназаров Улугбек
Абдукаххорович⁵, Халиков Каххор Мирзаевич⁶

Кафедра неврологии и нейрохирургии ФПДО, Самаркандский
государственный медицинский университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590318>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 28 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

вывих, ключица, лечение,
сравнение лечения,
фрагмент спицы
Киршнера, остеосинтез
ключицы

АННОТАЦИЯ

У больных при дегенеративном поражении позвоночника основной жалобой является хроническая боль, которая формируется из многоуровневого каскада взаимосвязанных цитохимических, метаболических и патофизиологических изменений. Лечение хронической боли требует системности, четкой патогенетической направленности и комплексного подхода.

Вывихи акромиального конца ключицы занимает важное место в структуре повреждений опорно-двигательного аппарата и составляют от 7 – 26,1% среди всех вывихов других локализаций.

Диагностика и лечении вывихи акромиального конца ключицы посвящено много исследований и настоящему времени предложено более 200 различных консервативного и оперативного способов лечения.

Повреждение получают пациенты, занимающиеся физическим трудом в возраст от 20 до 45 лет.

Среди всех вывихов скелеты они составляют по данным литературы от 5 – 26%. Вывих акромиального конца ключицы составляют 12% всех случаев травмы плечевого пояса. Для лечения

данного повреждения предложено более 120 видов оперативного лечения вывиха акромиального конца ключицы.

Цель исследования: обратить внимание травматологов – ортопедов на возможность повреждения спицы Киршнера после металлоостеосинтеза ключицы и её последующей миграции с развитием тяжелых осложнений.

Материалы и методы: обзор литературных данных и ретроспективный анализ истории болезни пациента с случаем перелома и миграции элементов металлоконструкций

Результаты и их обсуждение: В литературе описаны многочисленные случаи перелома и миграции элементов металлоконструкций, которые

представляют особую опасность при смещении в сближающиеся анатомические зоны.

Механизм миграции элементов конструкции до конца не изучены имеются разные вероятные причины, среди которых большой объём движений в плечевом суставе, сокращение мышце плечевого пояса дыхательные движения, отрицательное торакальное давление, резорбция вокруг конструкции.

Литературные данные осложнений: миграции винта в перикард. (А.А. Бушев с соавторами) описывают случай

миграции спицы Киршнера до краевой локации (Т. Я. Тодоров Р. И. Петрунов), миграция спицы Киршнера в брюшную аорту (V. Popletia. P. Naidoo). миграция спицы в области шеи (V. Yadov, K. M. Marya, M. Motamedi), миграция спицы в позвоночный канал с повреждением спинного мозга (Д. А. Гуляев, Д .С. Годаяк, Р. Н. Протос).

Во многих случаях процесс миграции протекает бессимптомно.

В нашем наблюдение описывается один из случаев перелома и миграции спицы Киршнера в область шеи и верхнюю часть грудной клетки.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 1, 2 Травматический вывих акромиального конца ключицы

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 3, 4 Травматический вывих акромиального конца ключицы

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 5, 6 Травматический вывих акромиального конца ключицы

Рисунок 7 Мигрированная спица

08.10.2020 года больной Х. 1989 г.р поступил в II отделение СФРНПЦТИО
С диагнозом: *застарелый вывих акромиального конца правой ключицы. С.П.О. Перелом и миграция металлоконструкции.*

Из анамнеза: больному 2010 году выполнена операция открытое вправления акромиального конца правой ключицы, фиксация спицами Киршнера. После операции наложена гипсовая повязка на 2 недели, которого больной снял самопроизвольно. В

течение 10 лет больной не был на осмотре у врача травматолога. При плановом медосмотре 2020 году при рентгенограмме грудной клетки, было выявлено *инородное тело в правом верхнем латеральном отделе.*

Для уточнения локализации, мигрированной спицы произведена Компьютерная томография грудной клетки. Установлена, что спица мигрировало в правую половину грудной клетки на уровне III и IV ребер, по *linea axillaris anterior*, и на поверхности правой ключи.

Больной был прооперирован с двумя доступами на каждое инородное тело отдельно.

Разрезы длиной до 8-10 см на уровне III-ребра в проекции к центру подмышечной впадины и разрезы длиной до 5-7 см на уровне IV- ребра.

Под контролем ЭОП тупым и острым способом было удаленно отломки спица. Спица находилась в глубине малой грудной мышцы, в зоне риска повреждения сосудисто-нервного пучка, подмышечной области.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Швы сняты на 10-12 сутки, рана зажила в первичном натяжением. При осмотре через 5 месяцев больной жалоб не предъявляет. Движение в правом плечевом суставе восстановлена в полном объеме.

Заключение

1. Представленное клиническое наблюдение показывает необходимость удаления имплантата.
2. Если при хирургическом лечении вывиха акромиального конца ключицы использованы спицы Киршнера, в после операционном периоде необходимо осуществлять иммобилизацию гипсовой повязкой. Срок иммобилизации до сращения поврежденных связок в течение 4 недель.
3. При нарушении режима ограничения и нагрузки на зону фиксации может наступить перелом и миграция металлоконструкций.
4. Рекомендуется удаление металлоконструкции через 6 – 8 недель после оперативного вмешательства.

Литературы:

1. Каплан А.В. повреждения костей и суставов 3 – изд. М.Медицинв 1979.
2. Котельших Г.П. Стуколов В.С. Черков А.П. «Вотонивительное лечение при травматических вывихов акромиального конца ключицы» Вестник травматологии и ортопедии, Н.Н. Приорова 2017. № 3 С 62 – 71.
3. Горбачева Л.Ю. Влияние функциональной нагрузки на репаративную регенерацию при закрытых переломах костей голени / Л.Ю. Горбачева, В.А. Щуров, С.И. Швед и др. // Новые технологии в медицине: Науч. практ. конф. с международным участием: Тезисы. — Курган, 2020. — Часть 1. — С.
4. Джоджуа А.В. Интраоперационная кровопотеря: патофизиологические и клинические аспекты / А.В. Джоджуа // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2017. - № 4. - С. 68-72.

5. Дирин В.А. Выбор метода лечения переломов голени. Выбор метода лечения околоуставных переломов голени / В.А. Дирин, И.А. Редько, О.В. Шмаль // Современные проблемы травматологии и ортопедии : тезисы. 3-й научно-образовательной конференции травматологов-ортопедов Федерального медико-биологического агентства. - Дубна 2019. - С. 29-30.
6. Дыдыкин А.В. Применение интрамедуллярного остеосинтеза штифтами с блокированием у пострадавших с около- и внутрисуставными переломами / А.В. Дыдыкин [и др.] // Современные технологии в травматологии и ортопедии : тезисы 3-го международного конгресса. - М. 2019. - Ч. 1. - С.65.
7. Ефименко Н.А. Оптимизация специализированного лечения раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей / Н.А. Ефименко // Военно-медицинский журнал. - 2017. - Т. 325, № 1. - С. 37-42.
8. Жуков П.П. Лечение закрытых диафизарных переломов костей голени методом внеочагового компрессионного остеосинтеза / П.П. Жуков В.И. Карпцов // Тезисы III Всероссийского съезда травматологов-ортопедов. Москва 2019. - Ч. 1. - С. 201-203.
9. Загородний Н.В. Современные технологии в травматологическом отделении Городской больницы №13 / Н.В. Загородний и др. // Актуальные вопросы практической медицины : сб. науч. тр. к 60-летию ГКБ №13. - Москва 2020. - С. 354-358.
10. Здоровенко А.П. Переломы пилона - выбор импланта / А.П.Здоровенко, Г.Н.Старостин, Д.В.Седунов. - 2009.
11. Казарезов М.В. Травматология, ортопедия и восстановительная хирургия / М.В. Казарезов, И.В. Бауэр, А.М. Королева. - Новосибирск : НПО Бриз 2017. - 197 с.
12. Карасев А.Г. Чрескостный остеосинтез по Илизарову при лечении больных с одновременными переломами бедра и голени / А.Г. Карасев // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2019.- № 1. - С.8-11.
13. Ключевский В.В. Хирургия повреждений / В.В. Ключевский. - Ярославль: ДИА-пресс, 2020. - 311 с.
14. Копысова В.А. Чрескостный остеосинтез в лечении пострадавших с переломами костей голени / В.А. Копысова // Российский медицинский журнал. — 2017. — № 1. — С. 26-28.
15. Лазарев А.Ф. Биологичный погружной остеосинтез на современном этапе / Э.И. Солод // Вестн. травматологии и ортопедии. - 2017. №3.- С.20-27
16. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. Известия Трансиба, (1 (41)), 83-91.
17. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллоев, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. Журнал Технические исследования, 4(3).
18. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(9).

19. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технические исследования, 4(3).
20. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 9(3), 104-109.
21. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автотомотрис. Монография. Научный журнал: «Fan va texnologiya», Ташкент-2016.-253 с.[In.
22. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. Известия Транссиба, (2 (22)), 18-23.